

“Ağrı Dağı Kadar Sevmek”;
(in memory of Judge (Hâkim) “Raşit Elmas”)
***Emin Taner ELMAS**

Dr. Öğr. Üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler MYO, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi, TÜRKİYE- 76000

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

+90 (0) 543 733 64 21

e.taner.elmas@igdir.edu.tr

AĞRI DAĞI KADAR SEVMEK

Yine babamı özledim, hem de çok
Ama ne kadar çok olduğunu bugüne kadar anlatamadım
Meğerse “Ağrı Dağı kadar” özlemişim,
İlk defa bunu Hasan Hüseyin Amca’dan duydum
Iğdır Otogarında çalışan biriydi,
Yüreği Ağrı Dağı kadardı, konuşurken görünüyordu,
Bizi Ağrı Dağı kadar sevdi birden;
Ki onun deyişiyse “Ağrı Dağı” kadar sevmekti bu,
Hem de doğacak torununa;
Kız olursa “annemin”, erkek olursa “benim” ismimi vermek isteyecek kadar
İsimlerimizi öğrenebilmek için tekrar perona gelip bizi buldu,
Onun gözünde ekmek yediren biri olan annemin elini öptü,
Bana sevinçle sarıldı
Yüzündeki pırlıtlı içten gülümseme;
Sanki Ağrı Dağı kadar sevdiğinin somut ifadesi olmuştu

İşte tam da memlekete izine giderken,
Babama gidebilecek olmanın tarifsiz buruk sevincini yaşarken,
Ağrı Dağı kadar sevmenin nasıl bir şey olduğunu kavradım
İşte Ağrı Dağı kadar sevmek böyle bir şey olmalıydı
Gönlümden doğan, gittikçe büyüyen
Ve doyusya çağlayan bir duygunun yansımasıydı

Bu sene de aynıydı babam ile buluşmamız,
Kabri başında ürkek ve duygulu,
Fakat daha sık görüştük,
Ziyaretim ise biraz daha tedirgin ve düşünceli idi,
Gidişinin ardından geçen üçüncü yaz mevsimi;
Ve yaklaşan hazan mevsimi ile ağaçların yaprak gazeli
Sessiz, hüznü, hasret kokan, ulaşılmaz bir sevdanın tezahürü idi
Maziden gelen derin bir gönül kırıklığının buruk yalnızlığını hissetmek gibiydi sanki
Dibinde uyuduğu ayakucundaki ahlat ağacı artık kavuşmamızın simgesi olmuştu
Hemen sonrasında ziyaret ettiğimiz ise babaannemim yalnız kabriydi

Ağrı Dağı kadar sevmek, özlemlerle beklemektir,
Hiç kavuşamayacağını bildiğin birine derinden hasret duymaktır
Nefesini devam ettirebilmek için gayret etmektir
Acısını, sevgisini aynı anda kalbinde görebilmektir
Toprağa ektiklerinin canlanması için sabır göstermektir
Onu toprağa gömmemiştik, özenle ekmiştik ki
Sulayınca yeşermesi, tekrar canlanması yegâne ümidimizdi
Tıpkı yanı başına diktiğimiz, ve
Kevser Irmağının besleyeceği sevgiyle yetiştirilecek zeytin fidanları gibi
Sanırım tam da böyle bir şey olsa gerekti
Işıklar içindeki coşkun bir ırmağa dökülen sevgi seli misaliydi
Aynı anda batan kızıl güneşin ve doğan parlak ayın görünmesiydi
Gökyüzünde kayan bir yıldızı seyretmektir
Tıpkı senin göklerden süzülüşünü andıran bir yolculuğun sonsuz menziliydi

Buna can mı dayanır canım babam
Beni neden bıraktın?
Nerelere saklandın? bulamıyorum derken;
Anladım ki
Babamla Bayram Namazı sonrası kahvede içilen bir bardak çay
Ve dönüşte birlikte eve gideceğimizi, kahvaltı yapacağımızı bilmek
Seccade niyetine elimde taşıdığım halı
Beraber banka makinesinde para çekip, yatırmak
Herhalde dünyanın en güzel şeyi idi, yaşadığım
Ağrı Dağı kadar bir mutluluk vesilesiydi

Ben “Ağrı Dağı” kadar sevdim babamı
Ömrümce yanımda duran bu sapasağlam adamı
Adı gibi “Raşit” babamı
Hayat boyu ne yana dönsem babam görünürdü,
Karşımdaydı, yanımdaydı, önümdeydi, ardımdaydı
Ağrı Dağı da öyle,
Ne yana dönsem her daim görünür;
Yanımda, karşımda, önümde, ardımda, sağımda, solumda
Onun için “Ağrı Dağı kadar sevmek”
Hatasız bir teşbih olsa da
İçime sığmayan çağlayandan akan sınırsız ve dertli hisler
Ağrı Dağından bile yukarıda

Elmas der;
“Babam olsa sorardım o da yok”,
Babam, babam, babam;
Ağrı Dağı kadar sevdiğim babam;
“İşte Ağrı Dağı kadar sevmek bu” diye haykırırken,
Kendimden emin ve tereddütsüz,
Canlandı hatıralarım birden gözümün önünde,
Babam hepsinin içinde ve güzel yüzü her yerde
Korkmuyorum dersem artık ölümden doğru olmaz,
Ama önceki kadar değil,
Vuslata erip kavuşabilme ihtimalimiz yüreğimi serinletiyor hafiften

Ah beraber bir on dakikam daha olsaydı,
Çok değil,
Hatta beş dakika bile yetebilirdi
Karşılıklı hasret giderebilseydik,
Nasıldı, iyi miydi,
Bir hâl hatır sorabilseydim bari
Gönlüm ferahlayacaktı,
Hatta çiçekler bile açacaktı
Ağrı Dağı kadar mutlu olacaktım
Öylesine alışmışken bir ömür
Onu kalbime gömmek böylesine zor olmuştu
Mis kokulu gülüm artık solmuştu

Üzerindeki halı misali yemyeşil çiçeklerle bezenmiş örtünü büyüten toprak ana,
Seni böylesine sımsıcak basmışken bağrına,
Şimdilerde eskisi kadar çok değil tanıdık simalar hayatımda
Ve iyice büyüdüğümü hissettiriyor bana

Mor renkli mürekkep ile yazarken
Adını ilk sayfasına gönlümün
Ve çok severek kullanırken en özel dolmakalemimi
Heyecanla, titreyen el yazımın
Duygu yüklü ürkek ifadeleri
Ansızın tüm benliğimi sarıverdi
İnceden inceye kalbe nakşetti
Yağan yağmurların damlaları ile gel
Mor mürekkep ıslansın
Aksın gönlümün ilk sayfasından
Ağlasın çok sevdiğim kalemim
Ve serinlesin benliğim
Soğusun patlayan volkan
Üşüsün gözyaşlarım
Belki bir ümit olsun bugünden yarına
Benliğimdeki huzur katlansın
“Ağrı Dağı kadar sevmek” dedim ya
İşte böyle olsun
İster sel ol gürülde
İster bir pınar gözesi ol çisele
İster dolu ol istersen boran
Sen de Ağrı Dağı kadar sev beni
Ağrı Dağı kadar mutlu et
Seni içten içe gizli seven
Parçalanmış şu hassas kalbimi

Berberken Ağrı Dağı kadar da mutluymuşuz baba
Seninleyken bu denli güzel olduğunu bilmeden geçen yılların düşüncesiyle;
Ciğerlerim kanadı, oldu göz göz,
Dağlandı içim kızgın kızgın, yandı köz köz,
Ve acısıyla diz çöküp ağladım hazin hazin,
Ruhum parçalandı sızım sızım,
Gözyaşlarım ıslattı kordan alevleri,
Yine de söndüremedi gönlümdeki amansız yangını,
İçimde patlayan volkandan yayılan lâvlar
Yanardağ oldu da aktı, dışarıdan görünmez,
Başımda esen sert firtına körükledi su söndürmez yangınımı
Meğer tüm ömrümce,
Sevincim de hüznüm de özlemim de mutluluğum da kederim de
Ve dâhi sana olan sevgim de
Volkanı içinde gizli Ağrı Dağı kadarmış
Hayat uzun bir yol demiştin ya,
O kadar da değilmiş
Uzun da olsa bir sonu varmış
Aramızdaki mesafe,
Ağrı Dağı kadar da olsa
Gönüllerimizin birlikteliği
Sonsuza kadarmış

ŞAİRİN BİYOGRAFİSİ (Dr. Öğr. Üyesi Mak.Yük.Müh. Emin Taner ELMAS):

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Makina Yüksek Mühendisi olup 1974 yılı Sivas doğumludur.

Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı'nda, Yüksek Lisans - Master öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı'nda tamamlamış olup, Lisans öğrenimini de Hacettepe Üniversitesi Z.M.F. Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve 1995 yılında fakülteyi derece ile bitirerek makina mühendisi olmuştur. Fakültede ilk 3 sınıfın sonunda birinci olması nedeni ile 4. sınıfta Makina Mühendisleri Odası tarafından karşılıksız burs ile ödüllendirilmiştir. 1991 yılında ise İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur.

Yedek Subaylık görevini Bosna Hersek'te, Saraybosna'da NATO bünyesinde SFOR Çok Uluslu Barış Gücü'nde İngilizce Tercüman olarak tamamlamış olup, 2 adet NATO Madalyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Belgesi (Bosna Hersek) sahibidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlik görevlerinin yanısıra, çeşitli endüstriyel kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendislik ve yöneticilik yapmış olup; Şantiye Şefi, Proje Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Kalite Müdürü, Üretim Müdürü, Enerji Müdürü, CSO-CTO, CBDO, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarında görevler almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olup Iğdır Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Otomotiv Teknolojisi) – Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesidir. Akademik ve endüstriyel alanlarda yaklaşık olarak toplamda 30 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir.

NASA da dahil olmak üzere ASME, TÜBİTAK ve birçok bilimsel kurum, kuruluş ve üniversite için bilimsel hakemlik ve panelistik görevleri yapmış ve yapmaktadır.

“Makina Mühendisliği, Enerji Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Yüksek Matematik, Evaporasyon, Isı Boruları, Uzay Bilimleri, Otomotiv, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği Uygulamaları, Nöromühendislik, Tıp Tekniği” akademik ve bilimsel çalışma alanları olup; “Isıtma-Havalandırma Klima Uygulamaları, Basınçlı Kaplar, Isı Değiştiriciler, Enerji Verimliliği, Buharlı Kazanlar, Enerji Santralleri, Kojenerasyon, Su Saflaştırma, Su Arıtımı, Endüstriyel Ekipman ve Makinalar, Kaynaklı İmalat, Saç Şekillendirme, Talaşlı İmalat” ise endüstriyel tecrübe alanlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS aynı zamanda müzisyen olup, saz (bağlama) icrası sanatçısı ve neyzenidir. Saz-Bağlama çaldığı ve Ney üflediği ses kayıtlarından bazılarının yer aldığı bir YouTube Müzik Kanalı (Emin Taner ELMAS) mevcuttur. Babası Hâkim “Raşit ELMAS” için büyük ozan Âşık Veysel ŞATIROĞLU'nun “Raşit Bey” ismi ile yazdığı şiiri “Raşit Bey Türküsü” olarak bestelemiş, notaya almış ve akademik makale olarak da yayımlayarak kendi müzik kanalında neşretmiştir. Ayrıca babası için kaleme aldığı ve akademik edebiyat dergisinde yayınlanmış “Canım Babam” ve “Geldim Babam” isimli şiirleri yazmıştır, bu şiirlere ait enstrümental müzikler yapmıştır. “Annem Annem Türküsü” isimli enstrümental bir eser bestelemiş ve annesi Avukat Tuna ELMAS'a 11.05.2025 Anneler Gününde hediye etmiştir. “Ney ve Neyzen” isimli bir şiiri de mevcuttur. Arkeolog ve İngilizce Öğretmeni olan kızkardeşi “Esra ELMAS”a yazdığı ve hediye ettiği “Esra Kardeşim” isimli şiiri de bulunmaktadır. “Kazana Düşürdüm Başparemi” isimli türkü karakterli hicivli şiirin yazarıdır. “Saz- Bağlama Akort Sistemi Metodu” ile “Ney ve Neyzen; Ney'de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı” isimli kitapları basılmıştır. Muhtelif

makale, kitap, şiir, manzume, nesir, güfte, beste ve repertuar çalışmalarına da devam etmektedir, ayrıca fotoğrafçılık ile ilgilenmektedir.

Bu makalede ise; 11.01.2023 tarihinde kaybettiği babası Hâkim “Raşit ELMAS” için yazdığı “Ağrı Dağı Kadar Sevmek” isimli, manzume / nesir karakterli şiiri yayınlanmaktadır.

Kısa bir biyografi olarak; şairin babası “Raşit ELMAS” 25 Haziran 1940'ta Türkiye, Kastamonu'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve ardından askerliğini Yedek Subay olarak tamamladı. Raşit ELMAS bir “Hâkim”di ve uzun yıllar Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde adalet dağıttı. “Emekli Hâkim” olduktan sonra “Avukat” olarak da çalıştı. 11 Ocak 2023'de Akhisar'da hayata veda etti. “Raşit ELMAS” aynı zamanda bir saz (bağlama) çalgısı virtüözüydü ve “Türk Halk Müziği” icra etti. Fotoğrafi alt kısımda yer almaktadır.

Fotoğraf: Hâkim “Raşit ELMAS”

Photograph: Judge (Hâkim) “Raşit ELMAS”

Referanslar

1. ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu) Uzun Sap Bağlama Ailesi - Divan Sazı, Tambura ve Cura için Abdal Düzeni Ses Akordu ile Kısa Sap Bağlama Ailesi – Çöğür Sazı için Ses Akort Düzeni. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 46–72). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15103469>
2. ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz - Bağlama Tuning System Method) Long Neck Bağlama Family - For Divan Saz, Tambura and Cura with Abdal Tuning System & Short Neck Bağlama Family – Sound Tuning Scheme for Çöğür Saz. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 91–120). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191768>
3. ELMAS, Emin Taner. (2025). Musical Composed Poetry - A Folk Song Musical Composition named as "Raşit Bey Türküsü", composed from the Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 1–13). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14976001>
4. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 3, pp. 1–3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11179779>
5. Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel <https://www.youtube.com/@emintanerelmas4776>
6. Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel, "Raşit Bey" Türküsü, <https://www.youtube.com/watch?v=pVa1wL9yVbU>
7. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Canım Babam"; in memory of "Raşit Elmas". In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 2, pp. 9–12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10914425>
8. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Geldim Babam"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 6, pp. 64–67). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14218289>
9. ELMAS, Emin Taner. (2025). Saz -Bağlama İcracıları ve Sanatkârlar için "Müzik Repertuarı" Nitelikli bir Türkü ve Şarkı İsimleri Listesi. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 31–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15459846>
10. Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-6-7
11. Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Ney ve Neyzen; Ney'de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-0-5
12. ELMAS, Emin Taner. (2025). "Ağrı Dağı Manzumesi" "Ağrı Dağı'na Bakıyorum". In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 124–148). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15785153>
13. ELMAS, Emin Taner. (2025). Esra Kardeşim. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 118–123). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15785089>
14. ELMAS, Emin Taner. (2025). Dünyayı Sevgi Kurtaracak. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 4, pp. 55–59). <https://doi.org/10.5281/zenodo.16755031>